

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ И ЕС

ТГЭУ Студент факультета международный

туризм: **Абдуназарова Мафтуна**

ТГЭУ Преподаватель кафедры иностранных

языков: **Хикматов Дилшоджон**

Аннотация. В статье исследуется история непростых отношений между Европейским союзом и Китаем. Акцент сделан на самых важных аспектах китайской стратегии в отношении Евросоюза и показана эволюция политики ЕС на китайском направлении. Автор выявляет обстоятельства, препятствующие развитию отношений Китай–ЕС, и раскрывает их перспективы.

Ключевые слова: отношения Китай- ЕС , внешняя политика ЕС, финансовый кризис .

Дипломатические отношения с Европейским экономическим сообществом – предвестником ЕС КНР установила в 1975 г., но до середины 1990-х годов между Пекином и Брюсселем были подписаны только Соглашение о торговле (1978) и Соглашение о торговле и экономическом сотрудничестве (1985).

С середины 1990-х годов Китай стал стремиться к установлению с европейскими странами более тесных отношений «долговременного партнерства». Начали проводиться регулярные встречи между «тройкой» ЕС и Китаем на уровне министров, а также политические консультации между КНР и Комиссией ЕС (КЭС), которая в 1995 г. приняла документ «Долгосрочная политика европейско-китайских отношений». В 1998 г. состоялся первый саммит КНР и ЕС, который заложил базу для более широкого политического диалога с целью развития долгосрочных и конструктивных партнерских отношений в XXI в. С начала XXI в. ЕС стал

называться китайскими политологами «важным полюсом» в многополярном мире. Изменения в китайской политике и дипломатии в отношении ЕС были связаны с устремлениями китайского руководства превратить Китай в «глобальную державу», играющую все более ответственную и активную роль в системе международных отношений.

Важным шагом КНР на пути формирования новой европейской политики стал официальный документ китайского правительства «Политика Китая в отношении ЕС» (октябрь 2003 г.). В документе давались оценки роли и статуса ЕС в мире, формулировались цели и задачи китайской политики и дипломатии на европейском направлении на предстоящее пятилетие. Китайское руководство заявляло, что КНР и ЕС объединяют следующие факторы: обе стороны выступают за демократию в международных отношениях и усиление роли ООН в решении международных проблем, они активно борются с международным терроризмом и стремятся к развитию торгового, экономического, технологического сотрудничества, а также культурно-гуманитарных связей.

Китайская сторона подчеркивала, что выступает за долгосрочное, стабильное и всеобъемлющее партнерство с ЕС и намерена развивать политические отношения с ЕС на принципах взаимного уважения, взаимного доверия и поиска общего при сохранении различий, а также углублять экономическое сотрудничество и расширять культурные и гуманитарные обмены, способствуя тем самым сближению и гармонизации восточной и западной цивилизаций.

Для КНР политические аспекты отношений с ЕС представлялись в начале 2000-х годов первостепенными: активизация контактов на высшем уровне, создание и совершенствование механизма регулярных и неформальных консультаций. По наиболее чувствительным для КНР проблемам в международных отношениях китайская сторона предлагала ЕС

строго соблюдать принцип «одного Китая», уважать позицию Китая по тайваньской проблеме и не поддерживать никаких политических контактов с Тайванем. По «тибетскому вопросу» КНР настаивала на том, чтобы ЕС не имел никаких контактов с «тибетским правительством в изгнании» и не поддерживал сепаратистской деятельности Далай-ламы, но вместе с тем китайское руководство приветствовало поездки в Тибет представителей ЕС, помощь в развитии культуры, образования и социальной сферы в Тибетском автономном районе Китая на основе уважения китайских законов.

Признавая различия в подходах Китая и ЕС к проблеме прав человека, которые, по мнению китайской стороны, были следствием различий в культуре и политических системах, а также в уровне развития экономики, Китай выражал готовность к продолжению диалога по правам человека.

Таким образом, китайская сторона, судя по содержанию документа 2003 г., стремилась придать отношениям между КНР и ЕС глобальный межцивилизационный аспект, с тем чтобы эти отношения способствовали установлению нового международного политического и экономического порядка.

По оценкам китайских политологов, документ 2003 г. выразил китайскую новую дипломатическую идею «активного участия», имел огромное значение для китайских внешнеполитических отношений», стал активным ответом Китая на китайскую политику ЕС.

Весьма значимым в истории взаимоотношений КНР и ЕС стал 2004 г. Расширение состава ЕС до 25 государств за счет принятия новых членов было названо в Китае среди важнейших мировых событий 2004 г., примером для интеграции в других регионах мира, в том числе – в Восточной Азии. Практической реализацией задач, поставленных в документе 2003 г., были визиты в 2004 г. высших руководителей Китая – председателя КНР Ху Цзиньтао во Францию и премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао в Германию,

Бельгию, Италию, Великобританию и Ирландию. Было подписано 15 соглашений о двустороннем сотрудничестве, 56 торговых договоров и 27 контрактов о капиталовложениях. Особый акцент на встречах с лидерами европейских стран китайская сторона делала на необходимости расширения технологического сотрудничества и взаимодействия в энергетической сфере.

На саммите КНР–ЕС в декабре 2004 г. были подведены итоги тридцати лет официальных дипломатических отношений. Стороны также договорились о выработке нового рыночного соглашения о стратегическом партнерстве для содействия дальнейшему развитию двусторонних отношений. На следующем саммите (Пекин, сентябрь 2005 г.) КНР и ЕС заявили о желании как можно скорее начать переговоры по такому соглашению.

При общем достаточно благоприятном развитии китайско-европейских отношений между КНР и ЕС периодически возникали проблемы в торгово-экономической области. Хотя в результате компромиссов «торговой войны», связанной с конфликтом по вопросам экспорта китайского текстиля одежды и обуви, в 2005–2006 гг. удалось избежать, трения в торговых отношениях, по мнению китайских экспертов, могут периодически возникать и в будущем.

Китайская сторона считала и продолжает считать существенной проблемой на пути углубления сотрудничества с ЕС эмбарго на экспорт вооружений в КНР, введенное ЕС в 1989 г. в связи с событиями на площади Тяньаньмэнь, и добивается его отмены. В КНР полагают, что отмена эмбарго будет означать ликвидацию «негативных остатков» «холодной войны» и не приведет к объемным закупкам оружия или военной экспансии Китая, тогда как ЕС выиграет от отмены эмбарго, поскольку стратегическое сотрудничество с КНР будет более тесным.

Как самое важное достижение в отношениях между КНР и ЕС китайская сторона оценила решение 9-го саммита КНР–ЕС (Хельсинки, сентябрь 2006 г.) о начале работ по выработке нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве. По мнению премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао и президента Еврокомиссии Ж.-М. Баррозу, новое соглашение должно было стать всеобъемлющим и касаться политики, экономики, науки, технологии, культуры, образования, проблем мирового развития, а также отражать все сферы многообразного сотрудничества КНР и ЕС [Council of the European Union, 2006]. Китайские эксперты по европейским проблемам полагают, что переговоры по заключению такого соглашения, вероятно, будут длительными.

Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао в своем выступлении на этом саммите обратил особое внимание на проблемы, связанные с озабоченностью европейской стороны быстрыми темпами развития Китая, дисбалансом в торговых отношениях между КНР и ЕС, защитой прав интеллектуальной собственности, энергетической безопасностью, демократией и правами человека. Он стремился убедить европейскую сторону в том, что Китай следует по пути мирного и стабильного развития, прилагает усилия для решения энергетических проблем за счет внутренних ресурсов и готов к урегулированию проблем, возникающих в отношениях с ЕС через диалог и консультации [Вэнь Цзябао, 2006].

В определенной мере ответом ЕС стал документ Еврокомиссии (октябрь 2006 г.) «ЕС – Китай: сближение партнеров, растущая ответственность». В нем при позитивной в целом оценке развития Китая подчеркивалась необходимость для КНР следовать по пути «справедливой конкуренции и ответственности» в качестве глобальной политической и экономической державы. Эти требования китайские эксперты объясняли большим

дефицитом торговли ЕС с КНР и недостаточной, по мнению европейских партнеров, открытостью китайского рынка.

На 10-м саммите КНР–ЕС (Пекин, ноябрь 2007 г.) в обширном совместном заявлении из 47 пунктов [Council of the European Union, 2007] обращает на себя внимание то обстоятельство, что особое место в нем было уделено африканской проблематике. Лидеры КНР и ЕС дали положительную оценку развитию африканских стран и процессу интеграции на африканском континенте. Упор же был сделан на «практическую кооперацию» КНР в сотрудничестве со странами Африки через существующие механизмы (Форум китайско-африканского сотрудничества и Саммит ЕС–Африка), а также на поиск эффективных путей и каналов для сотрудничества между КНР, ЕС и странами Африки. Активно развивая отношения с ЕС в целом и с наиболее крупными странами ЕС (Германия, Великобритания, Франция), китайская сторона с середины 2000-х годов стала уделять значительное внимание средним и малым странам Европы. Только в 2006 г. руководители КНР, хотя и не на самом высоком уровне, а, как правило, на уровне вице-премьеров или членов Госсовета КНР, посетили Венгрию, Польшу, Чехию, Сербию, Черногорию, Болгарию, Македонию.

В начале и в середине 2000-х годов в китайских научных кругах внимательно следили за интеграционными процессами в Европе. Среди факторов, которые способствуют интеграции в Европе, китайские специалисты, как правило, называли общие интересы по сохранению мирной обстановки, поддержанию должного уровня безопасности, необходимость борьбы с нетрадиционными угрозами безопасности. Препятствиями для ускоренной интеграции считались национализм, низкие темпы экономического роста, различия в разных странах представлений о дальнейших перспективах интеграции, причем отсутствие согласия

относительно главной цели дальнейшей интеграции представлялось фундаментальной проблемой для ЕС.

В начале и в середине 2000-х годов китайские исследователи считали достаточно важным изучение опыта европейской интеграции, особенно в свете его использования при стимулировании в интересах Китая интеграционных процессов в АТР. Китайские ученые предлагали тщательно изучить не только форму интеграции в Европе, но и ее сущность и особенно изменения в мышлении европейцев [Sun Xiaoqing, 2002]. Китайские эксперты в этот период полагали, что при всех своих отличиях от европейских стран государства АТР могли бы взять на вооружение некоторые элементы европейского механизма формирования общности интересов (координация интересов в торгово-экономической сфере, формирование единого регионального рынка, решение возникающих проблем через юридические и арбитражные институты).

Таким образом, в первые семь лет XXI в. отношения между КНР и ЕС развивались поступательно. Ведущие специалисты по европейским проблемам полагают, что в геополитическом плане у Китая и Европы нет конфликтов; в стратегическом плане отношения между ЕС и США и ЕС и Россией не могут серьезно влиять каким-либо образом на связи между Китаем и ЕС, и экономически ЕС остается самым крупным торговым партнером Китая.

В 2008 г. отношения КНР с ЕС стали развиваться менее гладко. Президент Франции, председательствующий тогда в ЕС, Николя Саркози изъявил намерение встретиться с Далай-ламой, в ответ на что Китай отказался участвовать в очередном саммите КНР–ЕС, который должен был проводиться в начале декабря 2008 г. в Лионе.

Однако углубление экономического кризиса заставило Китай смягчить свою позицию. В начале 2009 г. премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао посетил

с официальным визитом Швейцарию, Германию, Испанию, Бельгию и Великобританию, нанес визит в штабквартиру ЕС. С Ж.-М. Баррозу Вэнь Цзябао договорился о проведении саммита КНР–ЕС в ближайшее время, и 11-й саммит собрался в Праге (май 2009 г.). Хотя на этом саммите Вэнь Цзябао занял жесткую позицию по вопросу вмешательства во внутренние дела КНР (проблема прав человека и тибетский вопрос), но в целом сторонам удалось договориться об укреплении торгово-экономического сотрудничества и о совместном противодействии мировому финансовому кризису. Начиная с этого саммита, все больше места в отношениях между КНР и ЕС стали занимать экономические вопросы и проблемы борьбы с глобальными изменениями климата.

Вступление с 1 декабря 2009 г. в силу Лиссабонского договора, по оценке китайских экспертов, свидетельствовало о новых возможностях ЕС проявить на мировой арене свою значимую роль, что могло бы благоприятствовать согласованию политики в отношении Китая внутри ЕС и тем самым поддержать стабильное развитие китайско-европейских отношений. В конце 2009 г. Китайские дипломаты считали, что становление будущей международной архитектуры и порядка не обойдется без китайско-европейского сотрудничества. «Китай и ЕС являются на международной арене не просто двумя важными силами, но и двумя силами, разделяющими наиболее близкие позиции по международной архитектуре и порядку. «Сможет ли “послекризисный” мир выйти из старой патовой ситуации и преобразоваться в мирный и развивающийся многосторонний мир? Ответ во многом будет зависеть от развития отношений между Китаем и ЕС» [Годовой обзор].

Реформирование внешне политических и дипломатических структур ЕС (создание поста верховного представителя ЕС по общей внешней политике и политике безопасности и офиса верховного представителя), а также планы

ЕС по расширению геостратегического влияния в целом встретили позитивный отклик у китайских специалистов, однако с оговоркой, что эти «грандиозные планы» будут сдерживаться внешними и внутренними факторами. «У Евросоюза есть стратегические партнеры, но нет стратегического мышления и стратегических приемов», – писали аналитики в цитированном выше обзоре агентства Синьхуа.

Если раньше ЕС рассматривался в определенной степени как пример для интеграции в Юго-Восточной Азии, то теперь китайские политологи считают, что опыт ЕС вообще не подходит для ЮВА .

В публикациях материалов о ЕС в КНР в первые месяцы 2010 г. обращалось большое внимание на воздействие на ЕС глобального финансового кризиса, в связи с чем перед ЕС встали такие «глубокие проблемы», как регулирование экономической структуры, изменение пути развития, проведение реформ нынешней социально экономической модели, устранение последствий быстрого «расширения на Восток» (Новые вызовы, стоящие перед ЕС. Обзор агентства Синьхуа. (11 февраля. 2010) [Новые вызовы...]. Вместе с тем и на Западе, в том числе в странах ЕС, усилилась критика Китая. К прежним обвинениям в экспорте некачественных товаров, нарушении прав человека добавились заявления об «ответственности Китая» за финансовый кризис, о стремлении к гегемонизму в развивающемся мире, противопоставляемом развитым странам. Китай объявляли также одним из главных препятствий в борьбе с глобальным изменением климата, самым крупным потребителем энергоресурсов. В КНР достаточно жестко прореагировали на эту критику, полагая, что подобные стереотипы в отношении Китая неприемлемы и утверждение об ответственности китайской экономики безответственно. Цель подобных обвинений в адрес КНР, по мнению китайской стороны, состоит в том, чтобы оказать давление

на Китай, заставить Китай взять на себя обязательства, не соответствующие его реальным возможностям.

С учетом проблем дальнейшего развития ЕС, роста критики в адрес Китая, но главным образом в контексте разработки внутренней политики, перестройки экономической модели развития и структуры производства в КНР, китайские руководители, исходя из приоритетов внутренних потребностей, стали делать акцент на интенсификацию двусторонних отношений с ведущими странами Европы – Германией, Великобританией, Францией. Германия как ключевой производитель самых продвинутых технологий, Великобритания как самый крупный партнер по китайским капиталовложениям привлекали особый интерес с учетом того обстоятельства, что эти страны сами должны были искать источники роста, конкурируя с США, друг с другом и с «быстро развивающимися экономиками» – Индией, Бразилией.

Особое внимание в 2010 г. Пекин уделил отношениям с Германией. Еще в начале 2010 г. китайский премьер Вэнь Цзябао высказался за необходимость с точки зрения долгосрочной перспективы укреплять взаимодействие и активизировать сотрудничество, чтобы поднять китайско-германские отношения на более высокий уровень.

В кризисный период китайские руководители более активно, чем в предшествующие годы, посещали также малые страны Европы и принимали в КНР их руководителей (в 2010 г. это были Словакия, Сербия, Австрия, Испания, Хорватия, Исландия, Эстония, Литва, Греция, Бельгия). Контакты осуществлялись на государственном и партийном уровнях (например, делегацию в Хорватию, Эстонию, Латвию возглавлял заведующий международным отделом ЦК КПК). Целью китайской дипломатии в малых странах Европы было обеспечение ими поддержки китайской позиции на

международных форумах и использование их в качестве транзитных пунктов для экспорта китайских товаров в ЕС.

Следует также принять во внимание и тот факт, что Китай в 2010 г. стал очень настойчиво позиционировать себя как развивающуюся страну «догоняющего типа», находящуюся на начальной стадии социализма.

В ходе стратегического диалога с ЕС, проходившего в сентябре 2010 г. в отсталом регионе КНР, провинции Гуйчжоу, китайской стороне удалось (по публикациям китайских СМИ) убедить в принадлежности Китая к развивающемуся миру и в необходимости реальной помощи для развития Китая главу европейской делегации, верховного представителя ЕС по внешней политике безопасности К.Эштон. Китайская сторона заявляла, что как крупная развивающаяся страна КНР является лидером развивающегося мира и отстаивает его интересы. С этой позиции Китай, с одной стороны, защищая интересы развивающихся стран, может оказывать давление на развитые страны, эгоистически занятые своими проблемами и не стремящиеся оказывать развивающимся странам необходимую помощь, а с другой стороны, и сам нуждается в помощи.

Источники:

<http://www.russianpeople.com.cn/31522/9585/review/20/100114.html>

http://www.russian.news.cn.world/2010-02/12/c_13173924.html